

Study the optimal Conditions for the Determination of Zinc (II) in Aqueous Solutions Using Organic Reagent 4-Hydroxy - 3 -[[hydroxy phenyl) methylene] amino] benzene sulphonic acid II by Spectrophotometric method

دراسة الشروط المثلى لتحديد الزنك الثنائي باستخدام الكاشف العضوي 4-هيدروكسي -3-[[2-هيدروكسي فينيل) ميثيلين] أمينو] بنزن حمض السلفون II بالطريقة الطيفية اللونية

محمد معروف: جامعة الشام الخاصة، اللاذقية_سوريا.

عمار خضر اسماعيل : جامعة اللاذقية_ اللاذقية، سوريا.

عنوان التواصل: ammar.ismaiel@latakia-univ.edu.sy

تاريخ التسليم: ١ آذار ٢٠٢٦ - تاريخ القبول: ١٩ آذار ٢٠٢٦

ABSTRACT

Spectrophotometric methods using organic reagents are among the most used methods because of their rapid, simplicity, low cost, and wide range of applications. This research studied the possibility of forming a colored complex between Zinc (II) and the reagent 4-Hydroxy - 3 -[[hydroxy phenyl) methylene] amino] benzene sulphonic acid II to determine Zinc (II) in aqueous solutions by spectrophotometric method. This research aimed to use the reagent to determine zinc (II) in aqueous solutions using the spectrophotometric method by forming a stable and colored complex with it, determining the limit of detection, studying the spectral properties of the formed complex, and then comparing it with other organic reagents. The method focused on the following sections: choosing pH and optimum temperature, testing some organic solvents and choosing the optimum solvent, determining the molar ratio, determining the molar absorption coefficient and stability constant, determining the optimal reagent concentration and sequence of additions, liner range, and studying the effect of blocked ions. Finally, we tested the method on prepared lab samples for Zinc (II). It was observed from the practical experiments that the reagent reacts with Zinc ions in Britton buffer medium (pH=9) at room temperature to form a Yellow-greenish complex $\lambda_{\max}=415$. The composition of complex is [(Zn:L)-(1:4)] and the molar absorption coefficient and stability constant are calculated and found to be $\epsilon=2.88 \times 10^4 \text{ l.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$ and $\beta_k=2.15 \times 10^3$. Calibration was linear over the range (0.1-6) mg/l and the detection limit was 0.02 mg/l. The proposed method was examined on standard solutions of Zinc, and RSD% in the range (0.41-4.56)%, and the recovery (91-101.8)%. We conclude from the results that the method is valid and accurate and that the proposed reagent can be used to determine Zinc ions.

Keywords: 4-Hydroxy - 3 -[[hydroxy phenyl) methylene] amino] benzene sulphonic acid II , Direct spectrophotometric method, Zinc (II).

المخلص

تُعد الطرائق الطيفية باستخدام الكواشف العضوية من أكثر الطرائق استخداماً نظراً لسرعتها، وبساطتها، وكلفتها المنخفضة، وتطبيقاتها الواسعة؛ وقد تم في هذا البحث دراسة إمكانية تشكيل معقد ملون بين الزنك (II) والكاشف 4-هيدروكسي -3-[[2-هيدروكسي فينيل) ميثيلين] أمينو] بنزن حمض السلفون II من أجل استخدامه في تحديد الزنك (II) في المحاليل المائية بالطريقة الطيفية الضوئية اللونية. ويهدف هذا البحث إلى استخدام الكاشف لتحديد الزنك (II) في المحاليل المائية بالطريقة الطيفية اللونية من خلال تشكيل معقد ثابت وملون معه، وتحديد حد الكشف ودراسة الخصائص الطيفية للمعقد المتشكل، ثم مقارنته مع كواشف عضوية أخرى. تركزت الطريقة

على المحاور الآتية: اختيار درجة الـ pH ودرجة الحرارة المثلى، اختبار عدد من المذيبات واختيار المذيب الأمثل، تحديد النسبة المولية، تحديد ثابت استقرار المعقد ومعامل الامتصاص المولي وتحديد تركيز الكاشف الأمثل وتسلسل الإضافات، تحديد المجال الخطي ودراسة تأثير الأيونات المعيقة، وأخيراً اختبار الطريقة على عينات تجريبية محضرة مخبرياً للزنك (II). لُحِظَ من التجارب العملية بأن الكاشف يتفاعل مع الزنك (II) بوجود منظم البريتون $\text{pH}=9$ في درجة حرارة المختبر ليعطي معقداً بلوناً أصفر-مخضر (415 nm)، فكان تركيب المعقد من الشكل [(Zn:L)-(1:4)] وقيمة معامل الامتصاص المولي $\epsilon = 2.88 \times 10^4 \text{ L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$ وثابت تشكل المعقد $\beta_k = 2.15 \times 10^3$. درست العوامل المؤثرة كافة في عملية تشكيل المعقد زنك - كاشف، وكانت الخطية محققة ضمن المجال (0.1-6) mg/L ويحد كشف قدره 0.02 mg/L، وتراوحت قيم الانحراف المعياري النسبي المئوي ضمن المجال % (0.41-4.56) والاسترجاعية ضمن المجال % (91-101.8)، نستنتج من النتائج بأن الطريقة تتمتع بصحة ودقة وبالتالي إمكانية استخدام الكاشف المقترح في تحديد أيونات الزنك.

الكلمات المفتاحية: 4-هيدروكسي -3-[[2-هيدروكسي فينيل) ميثيلين] أمينو] بنزن حمض السلفون II ، طريقة طيفية مباشرة، الزنك (II).

المقدمة

احتلت مطيافية الأشعة فوق الأشعة البنفسجية والمرئية باستخدام الكواشف العضوية مكانة لا يُستهان بها بين الطرائق الطيفية نظراً لإمكاناتها الكبيرة ولاتساع المجالات البحثية التي يمكن أن تغطيها، كتحديد ثوابت تشكّل المعقدات، ومعامل الامتصاص المولي، وعدد التساند، ونسبة الارتباط في جزيئة المعقد المتشكل؛ إذ استخدمت تقانات عدة وطرائق تحليلية مختلفة في تحديد سويات العناصر الثقيلة في العينات المختلفة مثل: الامتصاص الذري، والكروماتوغرافيا، والفولط أمبيرومتر، لكن الطرائق الطيفية باستخدام الكواشف العضوية هي من أكثر الطرائق استخداماً نظراً لسرعتها، وسهولتها، وكلفتها المنخفضة، وتطبيقاتها الواسعة [1]. يُعد الزنك من العناصر الضرورية لنمو الكائنات الحية فهو مكون هام للعديد من البروتينات؛ إذ يعمل كمساعد أو أنزيم مساعد لأكثر من 300 أنزيم، ويُعزى دوره في نشاط وتنظيم العديد من الأنزيمات والبروتينات والحمض النووي (DNA) والبروتينات الرابطة لـ (DNA) والمناعة وفي العمليات الأيضية. يسبب نقص الزنك عند الإنسان خللاً في التوازن الغذائي، ويؤثر سلباً في الصحة؛ فقد يكون سبباً في تطور بعض الأمراض بما في ذلك اضطراب في الجهاز المناعي وقلة المغاويات ومرض ويلسون، والأمراض العصبية بما فيها الفصام وباركنسون والزهايمر. ووفق وكالة حماية البيئة الأمريكية، فإن الحدود المسموح بها من الزنك في مياه الشرب $7400 \mu\text{g/L}$ ، ويؤدي التعرض لسويات مرتفعة من الزنك إلى العديد من التأثيرات الصحية السلبية مثل (صعوبة في التنفس، حمى، آلام في الصدر، سعال، غثيان)، ويُعد الزنك أيضاً من العناصر الغذائية الدقيقة لنمو وتطور النباتات، فهو يلعب دوراً مهماً في العمليات الفيزيولوجية، وهو ضروري لعملية اصطناع الكلوروفيل والتركيب الضوئي والعمليات الإنتاجية للنباتات [2,3]. طُبقت طريقة طيفية سريعة، حساسة وبسيطة لتحديد الزنك (II) باستخدام الكاشف 2-هيدروكسي نفتالدهيد بنزويل هيدرازون من خلال تشكيل معقد ملون عند طول موجة امتصاص أعظمي $\lambda_{\text{max}} = 426 \text{ nm}$ في وسط حمضي ضعيف $\text{pH}=5$ ، وبمعامل الامتصاص المولي قدره $\epsilon = 2.87 \times 10^5 \text{ L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$ ، وبلغت قيمة كل من حد الكشف وحساسية ساندل $1 \mu\text{g/L}$ و 12 ng/cm^2 على التوالي، وكانت الخطية محققة ضمن مجال تراكيز تراوح بين (0.01-50) mg/L. طُبقت هذه الطريقة بنجاح على عينات مختلفة (بيئية، أغذية، صيدلانية، حيوية) [4]. حُدّد الزنك (II) باستخدام الكاشف العضوي [4-أمينو-5-هيدروكسي-6-[[5-ميثيل-2-بيريديل) آزو]

3-سلفو-1-نفتيل] سلفونيل أوكسي صوديوم؛ إذ شكل مع الزنك معقداً ملوناً عند $\lambda_{\text{max}} = 565 \text{ nm}$ ، $\text{pH}=6.5$ وكان قانون بير-لامبرت محققاً ضمن مجال التراكيز (1-18) ppm، وبلغت قيمة كل من معامل الامتصاص المولي وحد الكشف $\epsilon = 4.2 \times 10^4 \text{ L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$ و $0.178 \mu\text{g/mL}$ على التوالي، طُبقت هذه الطريقة بنجاح على عينات السبائك والمياه الطبيعية [5]. حُدّد الزنك (II) طيفياً باستخدام الكاشف N-2-[[2-أمينو-5-نتروفينيل) ديازينيل) إيثيل]-1-نفتالين أمين، شكل الكاشف مع الزنك معقداً عند $\lambda_{\text{max}} = 468 \text{ nm}$ و $\text{pH}=11$ ، وكان قانون بير-لامبرت محققاً ضمن مجال التراكيز $(0.653-6.538) \mu\text{g/mL}$ ، وبمعامل امتصاص مولي قدره $\epsilon = 8740 \text{ L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$ ، وبلغت قيمة كل من حد الكشف وحساسية ساندل $0.096 \mu\text{g/mL}$ و $0.011 \mu\text{g/cm}^2$ على التوالي [6]. طُبقت طريقة طيفية استخلاصية لتحديد الزنك (II) باستخدام الكاشف 2-أمينو-4-[[4-نتروفينيل) ديازينيل) بيريدين-3-ول عند طول موجة امتصاص أعظمي قدره $\lambda_{\text{max}} = 540 \text{ nm}$ و $\text{pH}=9$ ، وكانت الخطية محققة ضمن مجال التراكيز $(10-140) \mu\text{g/mL}$ ، وبمعامل امتصاص مولي قدره $\epsilon = 7.342 \times 10^3 \text{ L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$ ، في حين بلغت قيمة حد الكشف $3 \mu\text{g/mL}$ ، طُبقت هذه الطريقة بنجاح على عينات المياه، والتبغ، والصيدلانية [7]. طُورت طريقة طيفية لتحديد الزنك (II) باستخدام كاشف الموروكسيد من خلال تشكيل معقد ملون وثابت عند طول موجة امتصاص أعظمي قدره $\lambda_{\text{max}} = 450 \text{ nm}$ و $\text{pH}=7$ ، وكانت الخطية محققة ضمن مجال تراكيز تراوح بين (0.2-2) ppm، وبمعامل امتصاص مولي قدره $\epsilon = 1.95 \times 10^4 \text{ L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$ ، وكان المعقد المتشكل ثابتاً عند درجات pH مختلفة ما أسهم في إمكانية تحديد الزنك (II) تحديداً متزامناً مع النحاس (II) في العينات المختلفة [8]. تم تحديد الزنك (II) باستخدام الكاشف ثنائي أمينو ثنائي هيدروكسي بيريميدين من خلال تشكيل معقد ملون عند $\lambda_{\text{max}} = 480 \text{ nm}$ و $\text{pH}=6$ ، وكانت الخطية محققة ضمن مجال التراكيز $(1-6) \mu\text{g/mL}$ وبلغت قيمة كل من معامل الامتصاص المولي وحساسية ساندل $\epsilon = 0.04545 \mu\text{g/cm}^2$ و $0.1484 \times 10^4 \text{ L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$ على التوالي، طُبقت هذه الطريقة بنجاح على عينات بيئية ومكملات غذائية [9]. حُدّد الزنك (II) بطريقة طيفية استخلاصية من خلال تشكيل معقد مع الكاشف 2،4-ثنائي ميثيل-5،1-ه3-بنزوديازيبين، واستخلاصه بوساطة نظامي البوتانول، عند طول موجة امتصاص

حيث t معامل إحصائي يعتمد على عدد درجات الحرية وعلى مستوى الثقة المطلوب. جرى حساب المردود النسبي المئوي: (علاقة «6»)

$$Re\% = \frac{C_{Found}}{C_{taken}} \cdot 100\%$$

ومجال الخطأ النسبي في المردود: (علاقة «7») إضافة إلى إمكانية الاستفادة من المسح المرجعي والتواصل مع ما يستجد في هذا المجال من خلال شبكة الانترنت وبعض الدوريات المتخصصة المتاحة.

$$RE\% = \frac{R_{max}\% + R_{min}\%}{2} \pm \frac{R_{max}\% - R_{min}\%}{2}$$

المواد الكيميائية المستخدمة:

الكاشف العضوي 4-هيدروكسي -3-[[2- هيدروكسي فينيل] أمينو] بنزن حمض السلفون (M.wt=293.295g/mol) II، تم تحضيره في أبحاث سابقة. أسيتون من صنف Analar إنتاج شركة (BDH) البريطانية 99.5%، ساليسيل ألدهيد إنتاج شركة (QualiKems) نقاوة 99%، الميثانول، الإيثانول، الأسيت ألدهيد بنقاوة 99% إنتاج شركة (BDH)، حمض كلور الماء بنقاوة 37% إنتاج شركة (MERCK)، حمض الفوسفور بنقاوة 85% إنتاج شركة (RIEDEL)، حمض الخل بنقاوة 99.5% إنتاج شركة (SCP)، حمض البور بنقاوة 99.5% إنتاج شركة (BIOTECH) (TITAN)، كلوريد الزنك إنتاج شركة (SIGMA - ALDRICH) بنقاوة 97%.

تحضير المحاليل:

جرى تحضير محلول أم للكاشف العضوي بتركيز (1.529×10⁻²)، وذلك بإذابة 0.1121 g في كمية قليلة من الماء ثنائي التقطير ثم يُكمل الحجم إلى 25ml، ومحلول أم لكلوريد الزنك الثنائي (100ppm) جرى تحضيره انطلاقاً من كلوريد الزنك. ZnCl₂ M.wt=172.3g/mol 2H₂O، بأخذ 0.0264 منه وإذابتها في الماء المقطر بحجم قدره 100 ml. منظم البريتون: حُضرت سلسلة من محاليل منظم البريتون (pH=2-12)، وذلك بإضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 2M تدريجياً إلى 25ml من المزيج الحمضي (حمض البور وحمض الخل وحمض الفوسفور) تركيزه 0.5 M حتى الوصول إلى قيمة pH المطلوبة، ثم مُدّدت المحاليل بعد ذلك بالماء ثنائي التقطير حتى 100 ml. منظم الفوسفات: حُضرت سلسلة من محاليل منظم الفوسفات (pH=6-10)؛ إذ أُضيف محلول هيدروكسيد البوتاسيوم ذو التركيز 2M بصورة تدريجية أو حمض الفوسفور ذو التركيز 0.5M إلى 25ml من محلول فوسفات ثنائية البوتاسيوم 0.5 M حتى الوصول إلى قيمة pH المطلوبة، ثم مُدّدت المحاليل بالماء ثنائي التقطير حتى 100ml. منظم الخلات: حُضرت سلسلة من محاليل منظم خلات الأمونيوم (pH=3.5-9)، وذلك بإضافة محلول حمض الخل أو هيدروكسيد الأمونيوم تركيز كل منهما 2M بالتدريج إلى 25ml من محلول خلات الأمونيوم تركيز 0.5M حتى الوصول إلى قيمة pH المطلوبة، ثم مُدّدت المحاليل بالماء ثنائي التقطير حتى 100ml.

النتائج:

١- دراسة تشكل معقد بين الزنك (II) والكاشف (L):

أُضيف 1ml من الزنك (II) بتركيز 1.529×10⁻³ mol.l⁻¹ و 1ml من الكاشف بتركيز 1.529×10⁻¹² mol.l⁻¹ و 2ml من المحاليل المنظمة كلاً على حدة في دوارق حجمية سعة 25ml، لُحظ بداية تلون المحاليل المحتوية على الزنك (II) بلون أخضر

أعظمي قدره $\lambda_{max} = 540$ nm و $pH = 8.5$ ، وكانت الخطية محققة ضمن مجال تراكيز تراوح بين (1-10) mg/cm³ وبلغت قيمة كل من معامل الامتصاص المولي وحساسية ساندل $\varepsilon = 5063$ L.mol⁻¹. cm⁻¹ و 0.01304 µg/cm² على التوالي، استُخدمت هذه الطريقة في إزالة الزنك من العينات الواقعية (سبائك، أغذية) [10].

أهمية البحث:

استخدام كاشف معروف مسبقاً ولأول مرة لتحديد الزنك الثنائي بطريقة طيفية بسيطة وسريعة غير مكلفة، تمتاز بدقة وصحة عاليتين، ليوظف لاحقاً في تحديد الزنك (II) في عينات واقعية (بيئية، غذائية، صيدلانية).

أهداف البحث:

تحديد أيونات الزنك الثنائي بطريقة طيفية مباشرة من خلال تفاعلها مع الكاشف 4-هيدروكسي -3-[[2- هيدروكسي فينيل] أمينو] بنزن حمض السلفون II وتشكيل معقد ثابت وملون، ودراسة الشروط المثلى للمعقد المتشكل (درجة الـ pH، المنظم الأمثل، درجة الحرارة، تركيز الكاشف الأمثل، المذيب العضوي الأمثل)، وتقييم صحة ودقة الطريقة المقترحة من خلال بعض المؤشرات الإحصائية (الانحراف المعياري، والانحراف المعياري النسبي المئوي، المردود النسبي المئوي)، لينتهي المطاف بإجراء مقارنة مع كواشف مرجعية أخرى.

المواد والطرائق

اعتمد أسلوب البحث العلمي التطبيقي القائم على دراسة المعقد وتحديد الشروط المثلى لتشكله (درجة الـ Hp، المنظم الأمثل، درجة الحرارة، تركيز الكاشف الأمثل، المذيب العضوي الأمثل) في الوسط المائي، إضافة إلى تحديد نسبة الارتباط في المعقد المتشكل (طريقة التغير المستمر، طريقة النسبة المولية) وحساب كل من معامل الامتصاص المولي وثابت استقرار المعقد (طريقة سفارتزناخ)، أُجريت جميع الحسابات الإحصائية بعد اعتماد ثلاثة تكرارات $n = 3$ والحصول على القيم (X_i)، إذ حُسبت القيمة الوسطية من العلاقة الآتية: (علاقة «1»)

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

ولتحديد صحة ودقة الطريقة حُسب الانحراف المعياري من العلاقة: (علاقة «2»)

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

والانحراف النسبي المئوي: (علاقة «3»)

$$RSD\% = \frac{SD}{\bar{X}} \times 100$$

حُسب الخطأ المعياري التحليلي (ASE) من العلاقة: (علاقة «4»)

$$ASE = \frac{SD}{\sqrt{n}}$$

كما حُسب حد الثقة عن موثوقية (95%) من العلاقة: (علاقة «5»)

$$CL = \bar{X} \pm \frac{t \times SD}{\sqrt{n}}$$

كامل مجال الـ pH بالنسبة لكلا المحلولين المنظمين. نستنتج من الشكل (1-أ) أن امتصاصية المعقد تزداد مع ازدياد قيمة pH منظم البريتون لتبلغ أقصى قيمة لها عند $pH = 9$ لتعود وتخفض بعد تلك القيمة، وبتكرار التجربة السابقة مرة أخرى، ولكن بوجود منظم الخلات مرة ومنظم الفوسفات مرة أخرى، كانت قيمة الـ pH المثلى عند 8 لكل منهما، ما يدل على أن المعقد المتشكل باستخدام منظم البريتون هو أكثر حساسية واستقراراً بالمقارنة مع المنظمين الآخرين.

مصفر ضمن مجال من درجات pH تراوحت بين (5-12) بوجود منظم البريتون، في حين تلوئت المحاليل الشاهدة بلون أصفر باهت، وتبين عند إجراء المسح الطيفي في المجال المرئي وفوق البنفسجي وجود قمة امتصاص أعظمية عند 415 nm . ما يدل على تشكل المعقد بين الزنك (II) والكاشف المقترح. استُبدل مرة منظم البريتون الشكل (1-أ) بمنظم الخلات $pH = (3.5-9)$ الشكل (1-ب)، ثم بمنظم الفوسفات $pH = (6-10)$ الشكل (1-ج)، فلاحظ تشكل المعقد أيضاً ضمن

الشكل (1): أ - المسح الطيفي للمعقد بوجود منظم البريتون عند درجات pH مختلفة وفق الترتيب الآتي:

(pH): 1(9), 2(10), 3(8), 4(11), 5(7), 6(6), 7(5).

ب - المسح الطيفي للمعقد بوجود منظم الخلات عند درجات pH مختلفة وفق الترتيب الآتي:

(pH): 1(8), 2(9), 3(7), 4(6), 5(5).

ج - المسح الطيفي للمعقد بوجود منظم الفوسفات عند درجات pH مختلفة وفق الترتيب الآتي:

(pH): 1(8), 2(9), 3(10), 4(7), 5(6).

$[L] = 6.118 \times 10^{-4} \text{ mol.l}^{-1}$, $[Zn^{2+}] = 6.118 \times 10^{-5} \text{ mol.l}^{-1}$, $\lambda_{\text{max}} = 415 \text{ nm}$

الشكل (2): العلاقة البيانية بين امتصاصية المعقد وحجم منظم البريتون.

$[L] = 6.118 \times 10^{-4} \text{ mol.l}^{-1}$, $[Zn^{2+}] = 6.118 \times 10^{-5} \text{ mol.l}^{-1}$,

$pH = 9$, $\lambda_{\text{max}} = 415 \text{ nm}$.

2- اختيار حجم محلول منظم البريتون الأمثل لتشكيل المعقد:

تمت هذه الدراسة باستخدام دوارق حجمية سعة 25 ml ؛ إذ وُضع في كل منها 1 ml من الزنك (II) المحضر بتركيز قدره $1.529 \times 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$ وحجوم مختلفة من محلول البريتون المنظم عند $pH = 9$ بحيث تراوحت نسبته في دורך التفاعل ما بين 2% - 32% ، و 1 ml من الكاشف المحضر بتركيز $1.529 \times 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$ تُركت الدوارق لمدة نصف ساعة بالتوازي مع محاليل الشاهد، ثم أكمل الحجم بالماء ثنائي التقطير حتى إشارة السعة. بينت الدراسة التجريبية أن امتصاصية المعقد تزداد لتبلغ قيمتها العظمى عند نسبة من منظم البريتون قدرها 8% ($8\% = \frac{2}{25} \times 100$) من حجم دורך التفاعل لتتناقص بعد ذلك تدريجياً مع زيادة نسبة منظم البريتون، لذلك اعتمد على إضافة منظم البريتون بنسبة 8% في الاختبارات اللاحقة. يوضح الشكل (2) تغير امتصاصية المعقد عند حجوم متزايدة من منظم البريتون.

الشكل (4): العلاقة بين امتصاصية المعقد ونوع المذيب (%4).

$$[L] = 6.118 \times 10^{-4} \text{ mol.l}^{-1}, [Zn^{2+}] = 6.118 \times 10^{-5} \text{ mol.l}^{-1}, \text{pH} = 9, V_{\text{Britton}} = 2 \text{ ml}, \lambda_{\text{max}} = 415 \text{ nm}$$

5- تسلسل الإضافات لتشكيل المعقد:

دُرس تأثير تعيّر تسلسل الإضافات المتبع بطرائق مختلفة عند دراسة الشروط السابقة لتشكيل المعقد، وفق الجدول الآتي:

الجدول (2): تغير امتصاصية المعقد بتعغير تسلسل الإضافات	
الامتصاصية	التسلسل
0.91	زنك (II)، الكاشف، بريتون.
0.93	زنك (II)، بريتون، الكاشف.
0.91	الكاشف، زنك (II)، بريتون.
0.93	الكاشف، بريتون، زنك (II).
0.9	بريرون، زنك (II)، الكاشف.
0.91	بريرون، الكاشف، زنك (II).

تبين بعد إجراء المسح الطيفي وقياس الامتصاصيات عند $\lambda_{\text{max}} = 415 \text{ nm}$ أن المعقد المدروس يتشكل مهما اختلفت طريقة الإضافات وبامتصاصيات متقاربة وكان أفضلها عند اتباع التسلسل الآتي: زنك (II)، منظم البريرون، الكاشف، يُترك المحلول لمدة نصف ساعة، ليُكمل الحجم بالماء ثنائي التقطير حتى إشارة السعة. **6- تأثير زيادة تركيز الكاشف في امتصاصية المعقد المدروس:** دُرس تأثير زيادة تركيز الكاشف في امتصاصية المعقد المدروس من أجل تركيزين مختلفين للزنك (II) الأول قدره $1.530 \times 10^{-5} \text{ mol.l}^{-1}$ والثاني قدره $6.118 \times 10^{-5} \text{ mol.l}^{-1}$ وتراكيز مختلفة من الكاشف تراوحت بين $10^{-4} \times (0.16 - 7.87) \text{ mol.l}^{-1}$ من أجل التركيز الأول للزنك (II) و $10^{-4} \times (0.306 - 30.580) \text{ mol.l}^{-1}$ للتركيز الثاني كلاً على حدة، في دوارق حجمية سعة 25mL مع مراعاة إضافة 2mL من منظم البريرون (pH=9)، ثم تُركت المحاليل في جو المختبر لمدة نصف ساعة ليُكمل الحجم بالماء ثنائي التقطير حتى إشارة السعة. لوحظ بعد قياس امتصاصية المحاليل المحضرة عند $\lambda_{\text{max}} = 415 \text{ nm}$ أنها تتزايد مع تزايد تركيز الكاشف لتبلغ قيمتها العظمى عند تركيز الكاشف قدره $1.530 \times 10^{-4} \text{ mol.l}^{-1}$ بالنسبة للتركيز الأول للزنك و $6.118 \times 10^{-4} \text{ mol.l}^{-1}$ للتركيز الثاني،

3- تأثير درجة الحرارة في امتصاصية المعقد المتشكل: دُرس تأثير تعيّر درجة الحرارة في امتصاصية المعقد المدروس ضمن المجال $25-80$ °C باستخدام دوارق حجمية سعة 25ml؛ إذ وُضع في كل منها 1ml من الزنك (II) المحضر بتركيز قدره $1.529 \times 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$ و 2ml من منظم البريرون pH= 9 و 1ml من الكاشف تركيزه $1.529 \times 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$ ، تُركت المحاليل في درجات الحرارة المدروسة لمدة ربع ساعة، ثم بُردت في جو المختبر لتمدد بعد ذلك بالماء ثنائي التقطير حتى إشارة السعة (تُركت عينة من المحاليل في جو المختبر كشاهد). لوحظ من الشكل (3) أن درجة الحرارة ليس لها أي تأثير إيجابي وإنما تأثير سلبي في امتصاصية المعقد المتشكل، لذلك اعتمدت درجة حرارة المختبر كدرجة حرارة مناسبة لتشكيل المعقد بين الزنك (II) والكاشف في الدراسات اللاحقة.

الشكل (3): العلاقة بين امتصاصية المعقد عند درجات حرارة مختلفة.

$$[L] = 6.118 \times 10^{-4} \text{ mol.l}^{-1}, [Zn^{2+}] = 6.118 \times 10^{-5} \text{ mol.l}^{-1}, \text{pH} = 9, V_{\text{Britton}} = 2 \text{ ml}, \lambda_{\text{max}} = 415 \text{ nm}.$$

4- تأثير بعض المذيبات العضوية القابلة للامتزاج بالماء في امتصاصية المعقد:

دُرس تأثير سبعة مذيبات عضوية قابلة للامتزاج بالماء في امتصاصية المعقد المدروس، عند تطبيقها بنسب مئوية متفاوتة تراوحت بين (2-40)%؛ إذ أُضيف 1ml من الزنك (II) المحضر بتركيز قدره $1.529 \times 10^{-3} \text{ mol.l}^{-1}$ في دوارق حجمية سعة 25ml و 2ml من منظم البريرون pH= 9 و 1ml من الكاشف بتركيز قدره $1.529 \times 10^{-2} \text{ mol.l}^{-1}$ ثم أُضيفت سبعة حجومات من كل مذيب على حدة، تُركت المحاليل لمدة نصف ساعة في جو المختبر وأُكمل الحجم بالماء ثنائي التقطير حتى إشارة السعة. تبين بعد تسجيل قيم الامتصاصيات عند $\lambda_{\text{max}} = 415 \text{ nm}$ (الجدول (1))، أن المعقد يتشكل على الرغم من اختلاف طبيعة المذيب المستخدم ونسبته، لكن امتصاصية المعقد كانت تتناقص مع ازدياد نسبة المذيب في دوارق التفاعل، وعند مقارنة قيم الامتصاصيات التي جرى الحصول عليها تبين أن امتصاصية المعقد تبلغ أعلى قيمة لها عند تشكيله في وسط مائي فقط، دون إضافة أي من المذيبات المذكورة أعلاه، لذلك اعتمد على تشكيل المعقد في وسط مائي في الاختبارات اللاحقة.

وبعدها تبقى ثابتة تقريباً مع استمرار زيادة تركيز الكاشف، كما يبين الجدول (3)، لوحظ أيضاً أن امتصاصية المعقد تبقى ثابتة مع مرور الزمن مدة لا تقل عن 10 ساعات عند وجود الكاشف

الجدول(1): تغير امتصاصية المعقد مع تغير طبيعة المذيب العضوي المضاف ونسبته المئوية.
 $pH=9, V_{Britton}=2ml, \lambda_{max}=415\text{ nm}, [L]=6.118 \times 10^{-4}\text{ mol.L}^{-1}, [Zn^{2+}]=6.118 \times 10^{-5}\text{ mol.L}^{-1}$

A بروبان ديول 2,1	A إيثيل غليكول	A أست الدهيد	A إيثانول	A ميثانول	A أسيتونتريل	A أسيتون	نوع المذيب نسبته المئوية
0.5	0.69	0.60	0.40	0.35	0.82	0.77	2
0.52	0.70	0.61	0.41	0.37	0.82	0.78	4
0.51	0.70	0.61	0.40	0.36	0.80	0.77	8
0.49	0.68	0.59	0.38	0.35	0.80	0.75	16
0.48	0.67	0.58	0.39	0.34	0.78	0.74	24
0.47	0.66	0.55	0.37	0.32	0.77	0.74	32
0.46	0.66	0.54	0.36	0.32	0.77	0.73	40

امتصاصية المعقد بدون مذيب: A=0.94

الجدول(3): تغير امتصاصية المعقد بتغير تركيز الكاشف
 $pH=9, V_{Britton}=2mL, \lambda_{max}=415\text{ nm.}$

$C_L \times 10^{-4}\text{ mol.L}^{-1}$	امتصاصية المعقد $[Zn^{2+}]=6.118 \times 10^{-5}\text{ mol.L}^{-1}$	$C_L \times 10^{-4}\text{ mol.L}^{-1}$	امتصاصية المعقد $[Zn^{2+}]=1.530 \times 10^{-5}\text{ mol.L}^{-1}$
0.306	0.018		
0.612	0.047	0.153	0.012
1.223	0.18	0.306	0.08
2.446	0.56	0.612	0.14
3.670	0.71	0.918	0.18
4.893	0.85	1.224	0.20
6.118	0.94	1.530	0.22
9.174	0.98	2.295	0.23
12.232	1.05	3.058	0.22
18.348	0.96	4.587	0.21
24.454	0.97	6.118	0.21

الشكل(5): أ- تغير امتصاصية المعقد مع تغير تركيز الكاشف عند $[Zn^{2+}]=1.530 \times 10^{-5}\text{ mol.L}^{-1}$

ب- تغير امتصاصية المعقد مع تغير تركيز الكاشف عند $[Zn^{2+}]=6.118 \times 10^{-5}\text{ mol.L}^{-1}$

$\lambda_{max}=415\text{ nm}, pH=9, V_{Britton}=2mL.$

، $C_2 = 3.058 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$ و $C_1 = 6.118 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$
 نلاحظ وجود نقطة انكسار وحيدة على كلا المنحنيين تقابل نسبة
 مولية قدرها (4)؛ أي أن المعقد المتشكل هو من الشكل $Zn(L)_4$.

الشكل (7): تغير امتصاصية المعقد المتشكل بدلالة النسب المولية.
 $C_1 = 6.118 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$, $C_2 = 3.058 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$, $\text{pH} = 9$,
 $V_{\text{Britton}} = 2 \text{ mL}$, $\lambda_{\text{max}} = 415 \text{ nm}$.

الجدول (5): معطيات طريقة النسب المولية لتحديد نسبة الارتباط.

A ($C_2 = 3.058 \times 10^{-5}$ mol.L^{-1})	A ($C_1 = 6.118 \times 10^{-5}$ mol.L^{-1})	$\frac{[L]}{[Zn^{2+}]}$
0.01	0.018	0.5
0.024	0.048	1
0.11	0.20	2
0.28	0.55	4
0.36	0.70	6
0.42	0.85	8
0.47	0.95	10

٩- المنحني العياري لتحديد الزنك (II) باستخدام الكاشف:
 حدد المجال الخطي لتركيز الزنك (II) الذي يحقق قانون بيير-
 لامبرت وذلك من أجل تحديده طيفياً باستخدام الكاشف المدروس
 آخذين في الحسبان جميع الشروط المثالية التي تمت دراستها
 سابقاً. يبين الشكل (8) أفضل خط مستقيم تم الحصول عليه
 بطريقة أصغر المربعات حاسوبياً. يُلاحظ من الشكل أن قانون
 بيير-لامبرت يكون محققاً ضمن المجال (0.1-6) mg/L وهذا
 يقابل تركيزاً مولارياً قدره $(0.153-9.178) \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$ وأن
 معادلة أفضل خط مستقيم هي من الشكل $A = m.c + b$ ، وأن
 قيمة معامل الارتباط $R^2 = 0.9997$ ، وبالتالي قانون بيير-
 لامبرت يتحقق بدرجة ممتازة ضمن المجال المعتمد لهذه الدراسة.
 9- مجال التركيز الأمثل للزنك (II):

رُسمت العلاقة بين تغيرات النفوذية المئوية %T واللوغاريم العشري
 لتركيز الزنك (II) بوحدة $\mu\text{g/mL}$ بوفق الشكل (9). يُبين الشكل (9) أن
 المجال الأمثل لتحديد الزنك (II) عن طريق تشكيله معقداً مع الكاشف
 يقع ضمن المجال (0.2-6) mg/L، $(0.306-9.178) \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$
 إذ أبدى التابع علاقة خطية بمعامل ارتباط قدره $R^2 = 0.982$ وميل
 يساوي -63.214 ونقطة تقاطع مع محور النفوذية عند 52.198.

7- تحديد نسبة الارتباط للمعقد المتشكل:

1.7- طريقة التغير المستمر (الإيزومولية):

تعتمد هذه الطريقة على قياس الامتصاصية الجزيئية عند طول موجة
 الامتصاص الأعظمي لسلسلة من محاليل المعقد المدروس عند قيمة
 pH ثابتة بحيث يتغير فيها تركيز كل من الشاردة والمرتبطة على أن
 يبقى مجموع تركيزهما ثابتاً. يرسم المنحني البياني لتغيرات الامتصاصية
 بدلالة الكسر الجزيئي للشاردة المدروسة وفق العلاقة الآتية:

$$A = f \frac{[M]}{[M] + [L]}$$

نحصل على نقطة انعطاف تقع عند الكسور الجزيئية الموافقة لنسب
 الارتباط [11]. يبين الشكل (6) العلاقة بين امتصاصية المعقد
 المتشكل بدلالة الكسر المولي التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة
 في حالتين مختلفتين، والذي يوضح وجود نقطة انكسار وحيدة في كلا
 المنحنيين عند كسر مولي = 0.2، وهذا يعني أن نسبة الارتباط هي
 (1:4) والمعقد المتشكل هو من الشكل $Zn(L)_4$ ، كما يبين الجدول (3)
 تراكيز كل من الكاشف والزنك (II) والكسر المولي والامتصاصيات
 المقابلة لسلسلة المحاليل المحضرة بطريقة التغير المستمر.

الشكل (6): تغير الامتصاصية الجزيئية للمعقد بدلالة الكسر المولي
 للزنك (II).

$$\lambda_{\text{max}} = 415 \text{ nm}, \text{pH} = 9, V_{\text{Britton}} = 2 \text{ mL}.$$

2.8- طريقة النسب المولية:

تحضر وفق طريقة Jop [13,12] والتي عدلها Vosburgh
 [14] سلسلة من محاليل المعقد المدروس يتغير فيها تركيز
 المرتبطة L بانتظام مع بقاء تركيز الأيون المعدني المدروس ثابتاً
 ثم تقاس الامتصاصية بدلالة نسبة التركيز الجزيئي (المولي)
 للمرتبطة إلى التركيز الجزيئي (المولي) للأيون المدروس.

$$A = f \frac{[L]}{[M]}$$

عندما يتغير ميل هذه العلاقة الخطية بتغير تركيب المعقد
 المتشكل، يتم الحصول على خط مستقيم ينكسر عند تلك النقاط
 التي تتوافق مع تركيب المعقدات المتشكلة في المحاليل المدروسة.
 يُبين الشكل (7) العلاقة بين امتصاصية المعقد
 والنسب المولية من أجل تركيزين مختلفين للزنك (II)

الجدول (4): معطيات طريقة التغير المستمر لتحديد نسبة الارتباط في المعقد. $\lambda_{\max} = 415 \text{ nm}$, $\text{pH} = 9$, $V_{\text{Britton}} = 2 \text{ mL}$.

تركيز الزنك (II)		تركيز الكاشف L		$\frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Zn}^{2+}] + [\text{L}]}$	A (abs)	
(1)	(2)	(1)	(2)		(1)	(2)
$C_{\text{Zn}^{2+}} \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$	$C_{\text{Zn}^{2+}} \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$	$C_L \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$	$C_L \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$			
6.118	3.059	55.062	27.531	0.1	0.64	0.31
12.236	6.118	48.944	24.742	0.2	0.41	0.7
18.354	9.117	42.826	21.473	0.3	1.29	0.62
24.472	12.236	36.708	18.354	0.4	1.11	0.53
30.590	15.295	30.590	15.295	0.5	0.88	0.43
36.708	18.354	24.472	12.236	0.6	0.72	0.36
42.826	21.473	18.354	9.177	0.7	0.65	0.32
48.944	24.472	12.236	6.118	0.8	0.54	0.25
55.062	27.531	6.118	3.059	0.9	0.47	0.22

10- حساب معامل الامتصاص المولي (ϵ) وثابت تشكل المعقد (βK):

يمكن تحديد كل من معامل الامتصاص الجزيئي ϵ وثابت تشكل المعقد βK انطلاقاً من العلاقة:

$$\frac{C_{\text{Zn}^{2+}}}{A} = \frac{1}{\epsilon} + \frac{1}{\epsilon \beta K (C_L - \frac{A}{\epsilon})} \dots \dots \dots (1)$$

وهي علاقة خط مستقيم يقطع المحور Y في نقطة هي $1/\epsilon$ ويميله يساوي $1/\beta K \cdot \epsilon$ [17,16]. تم تحضير سلسلة من محاليل المعقد المدروس بتركيز ثابت من الزنك (II) $6.118 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$ وآخر متزايد من الكاشف، ومن ثم قياس الامتصاصية بتابعية مقلوب تركيز الكاشف، واستخدام طريقة سفارتزناخ للحصول على معطيات تقريبية مدرجة في الجدول (6).

تبين برسم العلاقة $\frac{C_{\text{Zn}^{2+}}}{A} = f\left(\frac{1}{C_L}\right)$ اعتماداً على معطيات الجدول (4) كما هو موضح في الشكل (10)، مع إهمال التركيز التوازني للمعقد المتشكل أن للخط المستقيم معادلة من الشكل: $Y = 0.1835 \times 10^{-7} X + 0.3473 \times 10^{-4}$, $R^2 = 0.9977$. يُلاحظ أن الخط المستقيم يقطع محور Y في النقطة الموافقة لـ $1/\epsilon = 0.3473 \times 10^{-4} / 1$ والتي يُستنتج منها أن: $\epsilon = 2.8794 \times 10^{+4} \approx 2.88 \times 10^{+4} \text{ L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$. بالاعتماد على قيمة ϵ وإدخالها في العلاقة

$$\frac{C_{\text{Zn}^{2+}}}{A} = \frac{1}{\epsilon} + \frac{1}{\epsilon \beta K (C_L - \frac{A}{\epsilon})}$$

وإعادة رسم العلاقة $(C_{\text{Zn}^{2+}}/A)$ بدلالة $1/(C_L - A/\epsilon)$ تم الحصول على خط مستقيم جديد معادلته:

$$Y = 0.1665 \times 10^{-7} X + 0.3589 \times 10^{-4}, R^2 = 0.9973$$

يُلاحظ من الشكل (11) أن نقطة تقاطع الخط مع المحور Y هي:

الشكل (8): المنحنى العياري لتحديد الزنك (II) باستخدام الكاشف. $[\text{L}] = 9.178 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$, $\text{pH} = 9$, $V_{\text{Britton}} = 2 \text{ mL}$, $\lambda_{\max} = 415 \text{ nm}$.

الشكل (9): طريقة Ringbom لتحديد مجال التركيز الأمثل للزنك (II) [15]. $[\text{L}] = 9.178 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$, $\text{pH} = 9$, $V_{\text{Britton}} = 2 \text{ mL}$, $\lambda_{\max} = 415 \text{ nm}$.

أدى رسم الخط البياني للعلاقة السابقة في جملة إحدائيات جديدة ينتج خط مستقيم معادلته:

$$\left[\frac{C_{Zn^{2+}}}{A}, \frac{1}{C_L - C_{eq}} \right]$$

$$Y = 0.1532 \times 10^{-7} X + 0.3721 \times 10^{-4}$$

$$, R^2 = 0.9969$$

الشكل (12).

الشكل (12): المنحني البياني للعلاقة $\frac{C_{Zn^{2+}}}{A} = f\left(\frac{1}{C_L - C_{eq}}\right)$ والمرسوم وفق المعطيات التقريبية لمنحني الاشباع.

$$C_{Zn^{2+}} = 6.118 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}, \text{ pH}=9, V_{\text{Britton}} = 2 \text{ mL}, \lambda_{\text{max}} = 415 \text{ nm}.$$

يلاحظ أن قيمة ϵ تساوي $2.6874 \times 10^4 \text{ L.mol}^{-1} \times 2.69 \times 10^4 \text{ cm}^{-1}$ وهي قريبة من القيمة السابقة، أما ميل الخط الجديد:

$$\beta_k = 2.4266 \times 10^{+3} \approx 2.43 \times 10^{+3} \text{ ; وبالتالي } \frac{1}{\epsilon \cdot \beta_k} = 0.1532 \times 10^{-7}$$

وهي قريبة من القيمة السابقة، وبالتالي تكون النتائج التي تم الحصول عليها متطابقة في جميع الطرائق المعتمدة لحساب كل من ϵ و $k\beta$ للمعقد المتشكل: **11- تأثير الأيونات المعيقة:**

تمت دراسة تأثير العديد من الأيونات المعيقة في تشكيل المعقد المدروس وذلك عند الشروط المثلى لتشكيله؛ إذ وُجد أن بعض الأيونات تعيق تشكله عندما تكون بتركيز مولي يماثل تركيز الشاردة المدروسة، وبعضها لا يبدأ تأثيرها إلا بوجودها بتركيز مولي يبلغ 4 أضعاف أو أكثر من ذلك، كما أن هنالك العديد من الأيونات لم تؤثر في تشكيل المعقد حتى عند وجودها بتركيز يساوي 12 ضعفاً من تركيز الزنك (II)، الجدول (7).

$$\frac{1}{\epsilon} = 0.3589 \times 10^{-4} \Rightarrow \epsilon = 2.7862 \times 10^{+4} \approx 2.79 \times 10^{+4} \text{ l.mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$$

أما ميل الخط المستقيم فهو $1/\epsilon \cdot \beta_k$ ومنه:

$$\frac{1}{\epsilon \cdot \beta_k} = 0.1665 \times 10^{-7} \Rightarrow \beta_k = 2.15 \times 10^{+3}$$

الشكل (10): الخط البياني للعلاقة $\frac{C_{Zn^{2+}}}{A} = f\left(\frac{1}{C_L}\right)$ والمرسوم بموجب المعطيات التقريبية لطريقة شفارتزنباخ.

$$C_{Zn^{2+}} = 6.118 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}, \text{ pH}=9, V_{\text{Britton}} = 2 \text{ mL}, \lambda_{\text{max}} = 415 \text{ nm}$$

شكل (11): المنحني البياني للعلاقة $\frac{C_{Zn^{2+}}}{A} = f\left(\frac{1}{C_L - \frac{A}{\epsilon}}\right)$ والمرسوم بموجب المعطيات المدققة لطريقة شفارتزنباخ ومنحني الاشباع

$$C_{Zn^{2+}} = 6.118 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}, \text{ pH}=9, V_{\text{Britton}} = 2 \text{ mL}, \lambda_{\text{max}} =$$

وللتأكد من قيمتي ϵ و $k\beta$ المحسوبيتين بالطريقة السابقة أُعيد حسابهما بطريقة منحني الإشباع مع الأخذ في الحسبان التركيز التوازني للمعقد المتشكل C_{eq} والذي يُحسب من العلاقة:

$$C_{eq} = C_{Zn^{2+}} \times \frac{A}{A_{max}}$$

الجدول(6): المعطيات التقريبية لطريقة شغارتزناخ.
 $C_{Zn^{2+}}=6.118 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$, $\text{pH}=9, V_{\text{Britton}} = 2 \text{ mL}$, $\lambda_{\text{max}} = 415 \text{ nm}$, $A_{\text{max}} = 1.02$.

A	$C_L \times 10^{-4} M$	$\frac{1}{C_L} \cdot 10^{+3} M^{-1}$	$\frac{C_{Zn^{2+}}}{A} \cdot 10^{-4} M$	$\frac{1}{C_L - \frac{A}{\epsilon}} \times 10^{+3}$	$C_{\text{eq}} \times 10^{-5} M$	$\frac{1}{C_L - C_{\text{eq}}} \times 10^{+3} M^{-1}$
0.56	2.45	4.08	1.09	4.43	3.36	4.73
0.71	3.67	2.72	0.86	2.92	4.26	3.08
0.85	4.89	2.04	0.72	2.18	5.10	2.28
0.95	6.12	1.63	0.64	1.73	5.70	1.80

الجدول(7): الأيونات المعيقة وغير المعيقة ونسبة الأيونات المؤثرة في تشكيل المعقد.
 $C_{Zn^{2+}}=6.118 \times 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$, $\text{pH}=9, V_{\text{Britton}} = 2 \text{ mL}$, $\lambda_{\text{max}} = 415 \text{ nm}$.

الأيونات المعيقة			الأيونات غير المعيقة
1:4	1:2	1:1	
$\text{Mn}^{2+}, \text{Ca}^{2+}, \text{Ba}^{2+}, \text{Hg}^{2+}, \text{Al}^{3+}, \text{Fe}^{3+}$	$\text{Cd}^{2+}, \text{Ni}^{2+}, \text{Co}^{2+}, \text{Cr}^{3+}$	$\text{Zr}^{4+}, \text{Mg}^{2+}, \text{Ag}^{+}, \text{NO}_3^{-}, \text{Fe}^{2+}, \text{Cu}^{2+}, \text{Pb}^{2+}$	$\text{Na}^{+}, \text{K}^{+}, \text{HPO}_4^{2-}, \text{CH}_3\text{COO}^{-}, \text{Cl}^{-}, \text{PO}_3^{-}, \text{NH}_4^{+}, \text{I}^{-}$

النسبي المئوي (RSD ≤ 4.56%)، كما حُسب كل من الخطأ المعياري التحليلي ASE، ووحدة الثقة CL عند مستوى ثقة 95%، والخطأ النسبي في المردود RE% ووجد أنه يقع عند النسبة (96.4 ± 5.4%) وهو ضمن الحدود المقبولة تحليلياً، وهكذا تؤكد هذه النتائج إمكانية تطبيق الطريقة المقترحة تحليلياً.

12- الدراسة الإحصائية للطريقة التحليلية المقترحة:
 يبين الجدول (8) نتائج التحليل التي تم الحصول عليها من عينات تجريبية تم تحضيرها مخبرياً والتي تؤكد أن الطريقة المقترحة تمتاز بدقة وصحة جيدتين؛ إذ تحققت ميزة الصحة من خلال المردود النسبي المئوي (91-101.8%)، أما دقة الطريقة فتميزت بالقيمة المنخفضة للانحراف المعياري (SD ≤ 0.026) وبالتالي للانحراف المعياري

الجدول(8): النتائج الإحصائية التحليلية لتقدير صحة ودقة الطريقة الطيفية المقترحة لتحديد الزنك (II).
 $\text{pH}=9, V_{\text{Britton}} = 2 \text{ mL}$, $\lambda_{\text{max}} = 415 \text{ nm}$.

CL _{95%} , mg/L	ASE, mg/L	Re%	RSD%	SD, mg/L	C _{Zn²⁺} , mg/L	
					C _{found} (\bar{X})	C _{taken}
0.091±0.003	0.001	91	4.56	0.004	0.091	0.1
0.19±0.004	0.002	95	3.09	0.006	0.19	0.2
0.40±0.008	0.003	100	2.86	0.012	0.40	0.4
0.59±0.01	0.005	98.3	2.57	0.015	0.59	0.6
0.80±0.012	0.005	100	2.17	0.017	0.80	0.8
1.01±0.014	0.006	101	2.07	0.021	1.01	1
2.01±0.014	0.006	100.5	1.03	0.021	2.01	2
3.02±0.014	0.006	100.7	0.69	0.021	3.02	3
4.07±0.018	0.008	101.8	0.65	0.026	4.07	4
5.02±0.014	0.006	100.4	0.41	0.021	5.02	5

حيث A_{exp} الامتصاصية العملية و A_{cal} الامتصاصية المحسوبة من علاقة المنحني العياري. يوضح الجدول (9) المعطيات الحسابية لحد الكشف في تحديد الزنك (II) باستخدام الكاشف المدروس.

13- حساب حد الكشف:
 حُسب حد الكشف انطلاقاً من العلاقة الآتية [18]:

$$S_0^2 = \frac{\sum(A_{\text{exp}} - A_{\text{cal}})^2}{n - 1}$$

$$DL = \sqrt{s_0^2 \frac{n - 2}{n - 1} \times \frac{t}{b}}$$
 حيث n عدد النقاط المختارة من المنحني العياري و b ميل المنحني العياري و t معامل ستودنت عند سوية ثقة مقدارها 95% و S_0^2 معامل تباين يُعبر عنه بالعلاقة الآتية:

وُضعت مجمل النتائج التي تم الحصول عليها في تحديد الزنك (II) طيفياً بوساطة الكاشف المقترح في الجدول (10).

$$DL = \sqrt{s_0^2 \frac{n-2}{n-1} \times \frac{t}{b}} = \sqrt{0.0000525 \times \frac{9}{10} \times \frac{2.228}{0.2368}} = 0.021 \approx 0.02 \text{ mg/l}$$

الجدول (10): الخصائص الطيفية للمعقد المتشكل والشروط المثلى لتشكله.	
نوع المحلول المنظم ونسبته	بريتون، 8%
الوسط pH درجة	9
الزمن اللازم لتشكيل المعقد، دقيقة	25
زمن استقرار المعقد، يوم	1
لون الكاشف	أصفر باهت
لون المعقد و λ_{\max} nm	أصفر-مخضر، 415
نسبة الارتباط Zn: L	1:4
المجال التحليلي الخطي، mol/L	$(0.153-9.178) \times 10^{-5}$
المجال التحليلي الخطي mg/L	(0.1-6)
المجال الأمثل mg/L	(0.2-6)
المجال الأمثل mol/L	$(0.306-9.178) \times 10^{-5}$
الميل	0.2368
معامل الارتباط	0.9997
معامل الامتصاص المولاري (شفارترنباخ) $L \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$	2.879×10^4
ثابت تشكّل المعقد، β	2.15×10^3
حد الكشف، mg/L	0.021

المناقشة:

والمعقد المتشكل هو من الشكل $Zn(L)_4$. تم تحديد كل من معامل الامتصاص المولي وثابت استقرار المعقد وفق طريقة شفارترنباخ وبلغت $2.879 \times 10^4 L \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ و 10^4 و 2.15×10^3 على التوالي، يُلاحظ من قيمة معامل الامتصاص المولي الكبيرة (10^4) أن هذا الكاشف يتمتع بحساسية كبيرة للزنك (II)، أما قيمة ثابت الاستقرار (10^3) تشير إلى أن المعقد المتشكل ضعيف إلى متوسط الاستقرار. كان قانون بيير-لامبرت محققاً ضمن مجال تراكيز تراوح بين mg/L (0.1-6) وبمعامل ارتباط قدره (0.9997) الذي تدل قيمته على الارتباط الممتاز بين الامتصاصية والتركيز، دُرس أيضاً تأثير وجود بعض الأيونات المعيقة من خلال تحضير محاليل لها بتراكيز مختلفة وبوجود كل من الزنك (II) والكاشف وقياس امتصاصية هذه المحاليل عند طول موجة الامتصاص الأعظمي للمعقد (λ_{\max} = 415 nm)؛ إذ لوحظ أن بعض الأيونات المعيقة تعيق تشكّل المعقد عند وجودها بتركيز مساوٍ لتركيز الزنك والبعض الآخر يؤثر عند وجودها بتركيز قدره ضعيف أو أربعة أضعاف تركيز الزنك، أي أن هذه الأيونات قد تسببت في تفكك المعقد المدروس (تخريبه) أو أنها شكلت معقدات مع الكاشف المقترح عند أطوال موجية مختلفة عن طول موجة الامتصاص الأعظمي للمعقد المدروس، اختُبرت الطريقة المقترحة على عينات تجريبية محضرة مخبرياً وذات تركيز معلوم من الزنك (II)، فأظهرت النتائج من خلال المرود النسبي المئوي $R\% = (91-101.8)$ صحة الطريقة، أما دقة الطريقة فتميزت بالقيمة المنخفضة للانحراف المعياري ($SD \leq 0.026$)، ولم تتجاوز قيمة الانحراف المعياري النسبي المئوي (4.56%)، كما حُسب

تم تحديد الشروط المثلى لتشكّل المعقد بين الزنك (II) والكاشف المقترح؛ إذ تشكّل معقد بلون أصفر-مخضر عند $\lambda_{\max} = 415 \text{ nm}$ بوجود منظم البريتون (pH=9)، ومنظم الخلات ومنظم الفوسفات (pH=8)، لكن أفضل امتصاصية للمعقد المتشكل كانت عند استخدام منظم البريتون، ما يدل على أن المعقد المتشكل أكثر استقراراً، وكان الحجم الأمثل لمنظم البريتون هو $V = 2 \text{ mL}$ ، لتتخفف بعد ذلك الحجم امتصاصية المعقد، ما يدل على التفكك الجزئي للمعقد. لوحظ عند اختيار تأثير درجة الحرارة أن ازديادها أدى إلى انخفاض في امتصاصية المعقد، ما يدل على تحزّب أو تفكك المعقد جزئياً لذلك اعتُمد على تشكّله في درجة حرارة المختبر، تم أيضاً اختبار تأثير سبعة مذيبات عضوية على امتصاصية المعقد؛ إذ لوحظ أن وجود أي مذيب يؤدي إلى انخفاض في امتصاصية المعقد، أي أن هذه المذيبات قد فككت المعقد المتشكل جزئياً أو نافست الزنك (II) على مواقع الارتباط في الكاشف. لم يؤثر تسلسل الإضافات في امتصاصية المعقد، وكانت جميع القيم مقاربة، لذلك اعتمد التسلسل: زنك (II)، منظم البريتون، الكاشف، أما تأثير زيادة تركيز الكاشف في امتصاصية المعقد كان إيجابياً في امتصاصية المعقد لتبلغ أكبر قيمة لها عندما تكون نسبة تركيز الكاشف 10 أضعاف تركيز الزنك (II) وتبقى بعد هذه النسبة تقريباً ثابتة مع ازدياد تركيز الكاشف، أي أن المعقد كان أكثر استقراراً عند النسبة المذكورة سابقاً، حُددت نسبة الارتباط بين الكاشف والزنك (II) وفق طريقتين: الكسر المولي والنسب المولية، ومن خلال التجربة تبين أن نسبة الارتباط هي (1:4)

الكبيرة 401×88.2 L-mol⁻¹ cm⁻¹ والتي تشير إلى حساسية تحديد الزنك، وهي من المرتبة نفسها لبعض معاملات الامتصاص المولاري [8,5] وأكبر أحياناً [01,9,7,6]، أو أصغر [4]، إضافة إلى قيمة حد الكشف 20.0 L/gm التي هي أصغر من بعض القيم [5-7] وأكبر أحياناً من القيم المرجعية الأخرى [4]، لذلك يمكننا القول: إن المكانة التحليلية للطريقة المقترحة في تحديد الزنك (II) لا يستهان بها وتتفاس العديد من الطرائق المرجعية الأخرى.

الخطأ النسبي المئوي في المردود RE% ووجد أنه يقع عند النسبة % (96.4±5.4) وهو ضمن الحدود المقبولة تحليلياً، وهكذا تؤكد النتائج إمكانية تطبيق الطريقة المقترحة تحليلياً. تمت مقارنة النتائج التي تم التوصل إليها مع كواشف مرجعية سابقة، كما هو موضح في الجدول (11). تبيّن من خلال المقارنة أن الكاشف المستخدم ينافس مجموعة من الكواشف العضوية المستخدمة في تحديد الزنك، وتجدر الإشارة هنا إلى قيمة معامل الامتصاص المولي

الجدول (11): مقارنة نتائج التحليل الطيفي مع نتائج تحليل كواشف مرجعية أخرى لتحديد الزنك.					
المرجع	العام	حد الكشف	ϵ L.mol ⁻¹ .cm ⁻¹	λ_{\max} (nm)	اسم الكاشف
4	2020	1 µg/L	2.87×10^5	426	-هيدروكسي نفتالدهيد بنزويل هيدرازون2
5	2024	0.178 µg/mL	4.2×10^4	565	[4-أمينو-5-هيدروكسي-6-[[5-ميثيل-2-بيريديل] بيروكسي (أزو) [3-سلفو-1-نفتيل] سلفونيل أوكسي صوديوم
6	2025	0.096 µg/mL	8740	468	-2-2-أمينو-5-نتروفينيل) ديازينيل) إيثيل-N-1-نفتالين أمين
7	2023	3 µg/mL	7.342×10^3	540	-أمينو-4-4-نتروفينيل) ديازينيل) بيريدين-2-3-ول
8	2022	-	1.95×10^4	450	موروكسيد
9	2013	-	0.1484×10^4	480	ثنائي أمينو ثنائي هيدروكسي بيريميدين
10	2022	-	5063	540	بنزوديازيبين 1,5-H3-1-ثاني ميثيل-4
هذه الدراسة	2025	0.02 mg/L	2.88×10^4	415	(2- هيدروكسي فينيل) [[هيدروكسي-3- II بنزن حمض السلفون] أمينو] ميثيلين

5- تطبيق الشروط التي تم التوصل إليها في تحديد الزنك (II) في عينات طبيعية في أبحاث لاحقة. 6- الاستمرار في استخدام الكاشف في تحديد عناصر معدنية أخرى ولا سيما الانتقالية منها. 7- دراسة إمكانية زيادة انتقائية الكاشف عن طريق إدخال زمر وظيفية أخرى إلى بنيته.

المراجع

1. Maarouf M, Ismaiel A, Kahila B. Chemical Analytical Study for Determination Nickel (II) in Aqueous Solutions Using Organic Reagent (HPHMB) by Spectrophotometric Method. Tishreen University Journal for Studies and Scientific Research- Basic Sciences Series. 2019; 41(2):85-104.
2. Hussain, S., et al. Zinc Essentiality, Toxicity, and Its Bacterial Bioremediation: A Comprehensive Insight. Frontiers in Microbiology. 2022; 13: 1-15.
3. Van, H., et al. Effects of Zn pollution on soil: Pollution sources, impacts and solutions. Results in Surfaces and Interfaces. 2024; 17(2024): 1-9.
4. Ahmed, M., Hossain, F., Mahmood, E. A highly selective and simple spectrophotometric method for the determination of zinc at nano-trace levels in some environmental, biological, food, and pharmaceutical samples using 2 hydroxynaphthaldehydebenzoylhydrazone. European Journal of Chemistry. 2020; 11(2): 160-167.
5. Nasiriddinovich, T., et al. Spectrophotometric determination of micro concentrations of zinc(II) and copper(II) in water and industrial alloys using a new chromogenic reagent [4-amino-5-hydroxy-6-[[5-methyl-2-pyridyl]azo]-3-sulfo-1 naphthyl] sulfonyloxysodium.

الاستنتاجات والتوصيات:

1- تبين عند دراسة إمكانية تحديد الزنك بوساطة الكاشف المقترح، أنه يُشكل معقداً ملوناً ومستقرّاً معه عند طول موجة امتصاص أعظمي $\lambda_{\max} = 415 \text{ nm}$ ، بوجود منظم البريتون كأفضل مذيب (pH=9, $V_{\text{Britton}} = 2 \text{ mL}$) ما يدل على أن المعقد المتشكل عند استخدام هذا المنظم كان أكثر استقراراً منه بالمقارنة مع المنظمين الآخرين. 2- تشكل المعقد في درجة حرارة المختبر، ما يدل على أن ازدياد درجة الحرارة أدت إلى تفكك المعقد بشكل جزئي وبالتالي انخفاض واضح في الامتصاصية، مع ازدياد درجة الحرارة. 3- بلغت قيمة كل من معامل الامتصاص المولي $10^4 \times 2.88$ وثابت استقرار المعقد $10^3 \times 2.15$ هذا يدل على أن المعقد المتشكل ضعيف إلى متوسط الاستقرار، وبحد كشف قدره 0.02 mg/L. 4- دُرِس تأثير جميع العوامل المؤدية إلى استقرار المعقد وتحسين خصائصه التحليلية مثل: درجة الحرارة، طبيعة ونسبة المذيب العضوي، نسبة الكاشف إلى الزنك (II)، تسلسل الإضافات، الأيونات المعيقة، وتم تحضير المعقد في وسط مائي صرف دون إضافة أي مذيب، وكانت أفضل نسبة للكاشف هي 10 أضعاف تركيز الزنك، أما تسلسل الإضافات فلم يكن له أي تأثير. 4- اختُبرت الطريقة المقترحة على عينات تجريبية ذات تركيز معلوم من النحاس، فأظهرت النتائج صحة الطريقة من خلال المردود النسبي المئوي % (91-101.8) R% =، أما دقة الطريقة فتميزت بالقيمة المنخفضة للانحراف المعياري (SD ≤ 0.026)، ولم تتجاوز قيمة الانحراف المعياري النسبي المئوي القيمة (RSD% ≤ 4.56%)، كما حُسب الخطأ النسبي في المردود RE% ووجد أنه يقع عند النسبة % (96.4±5.4) وهو ضمن الحدود المقبولة تحليلياً، ما يدل على استخدام الكاشف المقترح في تحديد الزنك (II).

التمويل: جامعة اللاذقية.

مساهمات المؤلفين: عمار اسماعيل: الإطار المفاهيمي: اجراء التجارب العملية، الرسم البياني، العلاقات الرياضية والاحصائية. المنهجية: اعتمد أسلوب البحث العلمي التطبيقي القائم على دراسة المعقدات وتحديد الشروط المثلى لتشكلها (درجة الـ pH، المنظم الأمثل، درجة الحرارة، تركيز الكاشف الأمثل، المذيب العضوي الأمثل) في الوسط المائي، بالإضافة إلى تحديد نسبة الارتباط في المعقد المتشكل (طريقة التغير المستمر، طريقة النسبة المولية) وحساب كل من معامل الامتصاص المولي وثابت استقرار المعقد (طريقة شفارتزنيباخ). التحقيقات: اجراء المسح المرجعي والمقارنة مع الدراسات السابقة. الكتابة -المسودة الأصلية. الكتابة -المراجعة والتحرير.

أ.د. محمد معروف: إدارة المشروع. الإشراف. الكتابة -المسودة الأصلية.. الكتابة -المراجعة والتحرير.

تضارب المصالح: «يعلن المؤلفون أنه ليس لديهم أي مصالح متضاربة».

توافر البيانات والمواد: «جميع البيانات متوفرة في النص الرئيس أو في المواد التكميلية».

- Chemical Review and Letters. 2024; 7(2024): 388-403.
6. Abduljaleel, S., Majeed, S., Mutter, T. Spectrophotometric determination of zinc using N-(2-(2-amino-5-nitrophenyl) diazenyl)ethyl)naphthalen-1-amine. Journal of University of Anbar for Pure Science. 2025; 19(1): 191-196.
 7. Moustafa, A., El Sayed, H., Amin, A., El-Haggar, A., Gouda, A. Efficiency Enhancement of the Spectrophotometric Estimation of Zinc in Water, Food, Tobacco and Pharmaceutical Preparations Samples Utilizing Cloud Point Extraction. Egyptian Journal of Chemistry. 2023; 66(7): 553-562.
 8. Elsherif, Kh., Hadidan, Q., Alkariwi., Kh. Spectrophotometric Determination of Zn(II) and Cu(II) in Analytical Samples Using Murexide Reagent. Progress in Chemical and Biochemical Research. 2022; 5(3): 229-238.
 9. Vani, D., Sivaramaiah, S., Rao, K. Spectrophotometric Determination of Zn (II) in Milk, Blood Serum and in Natural Water Samples. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL SCIENCES. 2013; 2(4): 1717- 1722.
 10. Patil, S. Application of Spectrophotometric Extraction for Determination of Zn Metal Using Newly Devised Analytical Reagent. Applied Ecology and Environmental Sciences. 2022; 10(12): 784-789.
 11. Yoe JH, Jones AL. Colorimetric determination of iron with disodium-1, 2-dihydroxybenzene-3, 5-disulfonate. Industrial & Engineering Chemistry Analytical Edition. 1944 Feb;16(2):111-5.
 12. Maarouf M, Elias B, Kahila L. Direct Spectrophotometric Determination of Cadmium by 4-Hydroxy-3-[[2-hydroxy phenyl) methylene amino] benzene Sulphonic Acid. Tishreen University Journal for Studies and Scientific Research -Basic Sciences Series. 2011;33(2):175-191.
 13. Babayeva K, Demir S, Andac M. A novel spectrophotometric method for the determination of copper ion by using a salophen ligand, N,N-disalicylidene-2,3-diaminopyridine. Journal of Taibah University for Science. 2017 Feb; 11(2017): 808-814.
 14. Maarouf M, Ismaiel A, Kahila B. An analytical study by Spectrophotometric method for determination of cobalt (II) in aqueous solutions by using organic reagent (HPH-MAB). Chemistry Research Journal. 2019; 4(2): 176-184.
 15. Maarouf M, Rowlana A. Chemical Analytical Study for Determination of Manganese (II) Using Organic Reagent (HPHMAB) in Aqueous Solution by using Spectrophotometric Method. Tishreen University Journal for Studies and Scientific Research -Basic Sciences Series. 2024;46(5):81-101.
 16. Heller J, Schwarzenbach G. Metallindikatoren IV. Die aciditätskonstanten und die eisenkomplexe der chromotropsäure. Helvetica Chimica Acta. 1951;34(6):1876-1889.
 17. Maarouf M, Debany L. Analytical Studying of Determination Iron (II) Ions in Aqueous Solutions Using 4-Hydroxy-3-[[2-hydroxy phenyl) methylene] amino] benzene Sulphonic Acid by Spectrophotometric Method. Tishreen University Journal for Studies and Scientific Research -Basic Sciences Series. 2015;38(2):83-97.
 18. Maarouf M, Ismaiel A. Determination of Iron (II) in Aqueous Solutions Using Organic Reagent 3-Hydroxy-4-[(2-hydroxy benzylidene) amino] naphthalene-1- Sulphonic Acid by Spectrophotometric Method. Tishreen University Journal for Studies and Scientific Research- Basic Sciences Series. 2024;46(5):81-101.